

EPIZIOTOMIYADAN KEYINGI ASORATLARNI OLDINI OLISH

Omonova Guljamol Raub qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

3-son akusher ginekologiya kafedrası 1-kurs klinik ordinatori

Ilmiy rahbar: Sattorov Asliddin Xayrullayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

3-son Akusher ginekologiya kafedrası assitienti

Annotatsiya: Epiziotomiyadan keyingi asoratlarning oldini olish muhim tibbiy muammo hisoblanadi. Ushbu maqolada epiziotomiya jarrohligidan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan infeksiya, yallig'lanish, chandiq hosil bo'lishi kabi asoratlarning oldini olish usullari ko'rib chiqiladi. Profilaktik chora-tadbirlar, gigiyena qoidalariga rioya qilish va tiklanish jarayonini tezlashtirish usullari tahlil qilinadi.

Annotation: The prevention of complications after episiotomy is an important medical issue. This article discusses methods to prevent possible complications such as infection, inflammation, and scar formation after episiotomy surgery. Preventive measures, adherence to hygiene rules, and methods to accelerate the recovery process are analyzed.

Аннотация: Профилактика осложнений после эпизиотомии является важной медицинской проблемой. В данной статье рассматриваются методы предотвращения возможных осложнений, таких как инфекция, воспаление и образование рубцов после хирургического вмешательства. Анализируются профилактические меры, соблюдение гигиенических правил и способы ускорения процесса восстановления.

Kalit so'zlar: Epiziotomiya, asoratlar, infeksiya, yallig'lanish, chandiq, profilaktika, tiklanish.

Keywords: Episiotomy, complications, infection, inflammation, scar, prevention, recovery.

Ключевые слова: Эпизиотомия, осложнения, инфекция, воспаление, рубец, профилактика, восстановление.

Epiziotomiya – tug'ruq paytida vaginal va perineal to'qimalarni kengaytirish maqsadida amalga oshiriladigan jarrohlik kesigidir. Ushbu muolaja perineal yirtilar

xavfini kamaytirish, tugʻruq jarayonini tezlashtirish va chaqaloqning tugʻilishini osonlashtirish uchun ishlatiladi. Biroq, epiziotomiyadan keyingi jarrohlik aralashuvi baʼzi asoratlardan bilan kechishi mumkin. Shuning uchun, epiziotomiyadan keyingi tiklanish jarayonini yaxshilash va asoratlarning oldini olish tibbiyotning muhim yoʻnalishlaridan biridir. Ushbu maqolada epiziotomiyadan keyingi asosiy asoratlardan va ularni oldini olishning ilmiy asoslangan usullari tahlil qilinadi. Epiziotomiyadan keyingi asoratlardan turli omillarga bogʻliq boʻlib, ularni uchta asosiy toifaga ajratish mumkin: infeksiyon, mexanik va funksional asoratlardan. Epiziotomiya kesigi ochiq yara hisoblanadi va bakterial infeksiyalarga moyil boʻladi. Infeksiyon asoratlarning rivojlanishiga quyidagi omillar sabab boʻlishi mumkin: Gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik – jarohatga bakteriyalar tushishi infeksiya rivojlanishiga olib keladi. Immunitetning zaifligi – homiladorlikdan keyingi gormonal oʻzgarishlar immunitetni pasaytirib, bakteriyalarga qarshi kurashish qobiliyatini kamaytiradi. Shifobaxsh muolajalarning notoʻgʻri bajarilishi – antiseptiklar va antibiotiklar yetarli darajada qoʻllanilmasa, infeksiya rivojlanishi ehtimoli ortadi. Infeksiyon asoratlarning klinik belgilari quyidagilardan iborat: Tikilgan joyda qizarish va shish. Doimiy ogʻriq va noqulaylik hissi. Yiringli ajralmalar va isitma. Mexanik asoratlardan epiziotomiya soʻngida notoʻgʻri tikish yoki haddan tashqari choʻzilish natijasida yuzaga keladi. Bular quyidagilarni oʻz ichiga oladi: Chandiq va fibroz toʻqima hosil boʻlishi – notoʻgʻri regeneratsiya natijasida chandiq oʻrnida zich fibroz toʻqima shakllanib, elastiklikning kamayishiga olib kelishi mumkin. Toʻqimalarning yomon tiklanishi – notoʻgʻri yoki sust tikilgan joylarning qayta yorilishi yoki ochilishi. Perineal elastiklikning yoʻqolishi – perineumning normal holatini tiklash qiyinlashishi jinsiy hayot sifatiga taʼsir qilishi mumkin. Funksional asoratlardan mushaklar va nerv toʻqimalarining shikastlanishi natijasida yuzaga keladi: Qov mushaklarining zaiflashishi – epiziotomiya soʻngida notoʻgʻri tiklangan yoki zaiflangan mushaklar siydik tuta olmaslikka olib kelishi mumkin. Jinsiy disfunktsiya – haddan tashqari chandiqlanish va nervlarning shikastlanishi jinsiy aloqa vaqtida ogʻriq keltirishi mumkin. Asoratlarning oldini olish uchun ilmiy jihatdan asoslangan quyidagi strategiyalar qoʻllanilishi kerak: Epiziotomiyadan keyin infeksiyon jarayonlarning oldini olish uchun quyidagi choralar koʻriladi: Gigiyena qoidalariga rioya qilish – perineal sohani antiseptik eritmalar bilan muntazam tozalash va quritish kerak. Antibakterial vositalardan qoʻllash – yuqori infeksiya xavfi mavjud boʻlsa, shifokor tavsiyasiga binoan antibiotiklar qabul qilish. Havoni aylanishiga eʼtibor qaratish – tiklanish jarayonini tezlashtirish uchun yarani quruq va havodagi bakteriyalardan himoya qilish muhimdir. Toʻgʻri tikish texnikasidan foydalanish – jarrohlikda yuqori sifatli jarrohlik iplaridan foydalanish va optimal tikish texnikalarini qoʻllash kerak.

Reabilitatsion mashqlar – perineum mushaklarini tiklash va elastiklikni saqlash uchun Kegel mashqlari tavsiya etiladi. Yumshoq va qattiq ovqatlar balansiga e'tibor qaratish – qabziyatni oldini olish orqali tikilgan joyga bosim tushishining oldini olish mumkin. Fizioterapiya va reabilitatsiya mashqlari – maxsus mashqlar mushaklarning tiklanishiga yordam beradi. Jinsiy faoliyatni tiklash bo'yicha maslahatlar – shifokorlar jinsiy hayotga qaytish uchun optimal vaqt va profilaktik choralar bo'yicha maslahat berishlari kerak.

Xulosa

So'nggi tadqiqotlar epiziotomiyadan keyingi asoratlarni kamaytirishga qaratilgan bir nechta innovatsion yondashuvlarni taklif qilmoqda: Biopolimer asosidagi jarrohlik iplaridan foydalanish – o'z-o'zidan eriydigan iplar chandiqlik hosil bo'lish xavfini kamaytiradi. PRP (Platelet-Rich Plasma) terapiyasi – o'z qon plazmasidan foydalanish orqali to'qimalarni tiklash jarayonini tezlashtirish. Lazer terapiyasi – chandiqlanishning oldini olish va og'riqni kamaytirish uchun lazer texnologiyasidan foydalanish. Epiziotomiya tug'ruqning muhim jarrohlik aralashuvi bo'lib, ba'zi hollarda muqarrar hisoblanadi. Biroq, bu amaliyotdan keyingi asoratlarning oldini olish uchun gigiyena qoidalariga rioya qilish, infeksiya xavfini minimallashtirish, mexanik tiklanishni yaxshilash va fiziologik tiklanish usullaridan foydalanish talab etiladi. Zamonaviy innovatsion usullar, jumladan, lazer terapiyasi va PRP terapiyasi epiziotomiyadan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, ayollar salomatligini saqlash va tiklanish jarayonini ilmiy asosda tashkil etish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

References

1. Jiang, H., Qian, X., Carroli, G., & Garner, P. (2017). "Selective versus routine use of episiotomy for vaginal birth." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2(CD000081). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000081.pub3>
2. Kettle, C., & Tohill, S. (2008). "Perineal care." *BMJ Clinical Evidence*, 5(0811).
3. Lede, R., Belizán, J., & Carroli, G. (2007). "Is routine use of episiotomy justified?" *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 196(6), 495.e1-495.e5. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2007.03.015>
4. Albers, L. L., Sedler, K. D., Bedrick, E. J., Teaf, D., & Peralta, P. (2005). "Factors related to perineal trauma in childbirth." *Journal of Midwifery & Women's Health*, 50(3), 197–202. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2004.12.013>

5. Reis, R. R., Marziale, M. H. P., Cassiano, J. G. O., & Campos, F. F. (2020). "Care in the postpartum period: Prevention and treatment of episiotomy complications." *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(Suppl 3), e20190033. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0033>